

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Construção de um Modelo de Autoconhecimento

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Construção de um Modelo de Autoconhecimento é uma ferramenta da Terapia do Esquema (TE) que visa elaborar e desenvolver uma representação organizada e abrangente dos padrões de pensamento, emoções, comportamentos e experiências vividas por um indivíduo, facilitando a compreensão de si mesmo e o processo terapêutico.

Tematologia: Psicoterapia; Autoconhecimento.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "construção" deriva do latim "constructione", que significa "ato de edificar, criar". "Modelo de autoconhecimento" refere-se a uma representação estruturada e compreensiva dos aspectos internos e externos da pessoa.

Neologia: Construção de um Modelo de Autoconhecimento é um neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: A Construção de um Modelo de Autoconhecimento envolve o holopensene do autoentendimento e autorreflexão, influenciando na percepção e compreensão do próprio ser.

Fatologia: A Construção de um Modelo de Autoconhecimento é uma etapa fundamental no processo terapêutico da Terapia do Esquema, onde o terapeuta e o cliente colaboram para identificar, explorar e integrar os diferentes esquemas cognitivos, emocionais e comportamentais que moldam a visão de mundo e a forma de se relacionar do cliente consigo mesmo e com os outros. Nesse processo, são analisadas as experiências passadas, traumas, crenças limitantes, padrões disfuncionais de pensamento e comportamento, bem como os

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
recursos e potenciais pessoais que podem ser mobilizados para promover a mudança e o crescimento psicológico. A Construção de um Modelo de Autoconhecimento permite ao cliente desenvolver uma compreensão mais profunda e integrada de si mesmo, identificando os padrões repetitivos e os gatilhos emocionais que influenciam sua forma de pensar, sentir e agir.

Parafatologia: Na esfera parapsíquica, a Construção de um Modelo de Autoconhecimento pode ser enriquecida por insights provenientes da autopercepção multidimensional e da análise das influências extrafísicas nos padrões de funcionamento do cliente.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Construção de um Modelo de Autoconhecimento potencializa o sinergismo terapêutico entre cliente e terapeuta, promovendo uma compreensão mais abrangente e integrada da experiência humana.

Principiologia: A Construção de um Modelo de Autoconhecimento está fundamentada no princípio da autoconsciência terapêutica, que preconiza a importância de uma análise profunda e sistemática

Enciclopédia da Conscienciologia
dos aspectos internos e externos da pessoa para
promover o desenvolvimento psicológico e
emocional.

Codigologia: A Construção de um Modelo de
Autoconhecimento está alinhada com o código de
ética da Terapia do Esquema, que preconiza o
respeito à individualidade, autonomia e integridade
do cliente durante o processo terapêutico.

Tecnologia: A Construção de um Modelo de
Autoconhecimento pode ser realizada por meio de
técnicas específicas de entrevista, questionamento
socrático, autorrelato, autorregulação emocional e
exploração simbólica, que visam aprofundar a
compreensão do cliente sobre si mesmo e seus
padrões de funcionamento.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; cliente em
busca de autoconhecimento e transformação
pessoal.

Masculinologia: O terapeuta investigador; o cliente
autorreflexivo.

Femininologia: A terapeuta analista; a cliente
autoconsciente.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens autoperceptivus; o

Homo sapiens autorreflexivus.